

Висновок комісії з біоетики/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ХНМУ (протокол № 16 від 20.06.2024 року), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації ВМА з біомедичних досліджень.

Заява про інформовану згоду/Informed Consent Statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту/Use of Artificial Intelligence

Автори не використовували ШІ під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 05.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 612.7+616-07/5/31

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855815>

*М. Д. Процайло, О. С. Федорців, Т. В. Валівко, Т. О. Воронцова., І. М. Горішній,
Т. І. Крицький*

РАННІЙ ПРОЯВ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ НА ТЛІ СИНДРОМУ ГІПЕРМОБІЛЬНОСТІ СУГЛОБІВ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Authors' information

Процайло М.Д. <https://orcid.org/0000-0003-1710-3172>
Федорців О.С. <https://orcid.org/0000-0002-2544-1887>
Валівко Т.В. <https://orcid.org/0009-0008-0119-9345>
Воронцова Т.О. <https://orcid.org/0000-0002-5434-7064>
Горішній І.М. <https://orcid.org/0000-0002-7109-4652>
Крицький Т.І. <https://orcid.org/0000-0002-7476-2775>

Summary. Protsailo M. D., Fedortsiv O. Ye., Valivko T. V., Voroncova T. O., Horishnyi I. M., Krytskyu T. I. **EARLY MANIFESTATION OF METABOLIC SYNDROME ON THE BACKGROUND OF JOINT HYPERMOBILITY SYNDROME.** - *Ivan Horbachevsky Ternopil National Medical University; e-mail: protsaylo@tdmu.edu.ua*. The purpose - to develop comprehensive methods for recognizing connective tissue malformations and metabolic disorders in the early stages of metabolic syndrome development in order to treat and prevent severe complications. The morphometric method included determining height, body weight and calculating body mass index. The type of obesity was assessed from the point of view of three types: abdominal (android); gynoid, mixed. Posture was assessed by examining the spine from the front, side, and back, and the Adams test was checked. The condition of the joints and connective tissue was studied using clinical signs according to the Beighton tests, and major and minor criteria were assessed. The skin was examined according to the ABCDE rule. Malocclusions included the following types: distal; mesial; open; deep; cross, as well as diastema and dystopia.

© Процайло М.Д., Федорців О.С., Валівко Т.В., Воронцова Т.О., Горішній І. М., Крицький Т. І.

Ultrasound of the abdominal organs is a standard device. As a result of a thorough examination, the girl had diagnostic criteria for systemic connective tissue damage, the so-called joint hypermobility syndrome (excessive joint mobility (6 points); bilateral planovalgus deformity of the feet; straight back syndrome; benign, multiple, small, epidermal pigment nevi of the trunk, neck and head; combined form of malocclusion of the jaws (combination of crossbite, diastema and dystopia of the dentition); malformation of the conchae) and metabolic disorders (obesity of the II degree of mixed type with a high risk of concomitant pathology; arterial hypertension; hypothalamic syndrome of the pubertal period), which together form metabolic syndrome. The combination of syndromic manifestations of undifferentiated connective tissue dysplasia and metabolic disorders, especially during puberty, can be regarded as a precursor to the development of metabolic syndrome long before its manifest manifestation. This concept is subject to further careful study with the aim of early diagnosis, treatment and prevention of this formidable condition.

Key words: joint mobility, hypothalamic syndrome, connective tissue malformation

Реферат. Процайло М. Д., Федорців О. Є., Валівко Т. В., Воронцова Т. О., Горішній І. М., Крицький Т. І. **РАННІЙ ПРОЯВ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ НА ТЛІ СИНДРОМУ ГІПЕРМОБІЛЬНОСТІ СУГЛОБІВ.** Мета роботи - розробка комплексних методів розпізнавання мальформації сполучної тканини та метаболічних розладів на ранніх етапах розвитку метаболічного синдрому з метою лікування та профілактики тяжких ускладнень. Морфометричний метод включав визначення зросту, маси тіла, розрахунок індексу маси тіла. Тип ожиріння оцінювався з точки зору трьох типів: абдомінальний (андроїдний); гіноїдний, змішаний. Постава оцінювалася при огляді хребта спереду, збоку, ззаду, проводився тест Адамса. Стан суглобів та сполучної тканини вивчався за допомогою клінічних ознак згідно тестів Бейтона, оцінювалися великі та малі критерії. Шкірні покриви досліджувалися згідно правила ABCDE. Вади прикусу включали такі види: дистальний; мезіальний; відкритий; глибокий; перехресний, а також діастема і дистопія. УЗД органів черевної порожнини проводилося за допомогою стандартного апарату. За даними ретельного обстеження у дівчини виявлено діагностичні критерії системного ураження сполучної тканини, так званий синдром гіпермобільності суглобів (надмірна рухливість суглобів (6 балів); двобічна плосковальгусна деформація стоп; синдром прямої спини; доброякісні, множинні, дрібні, епідермальні пігментні невуси тулуба, шиї та голови; комбінована форма неправильного прикусу щелеп (поєднання перехресної форми прикусу, діастеми та дистопії зубного ряду); вада розвитку мушель) та метаболічні розлади (ожиріння II ступеня, змішаного типу з високим ризиком супутньої патології; артеріальна гіпертензія; гіпоталамічний синдром пубертатного періоду), які в сукупності формують метаболічний синдром. Поєднання синдромальних проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини та метаболічних розладів, особливо в період статевого дозрівання, можна розцінювати як ранні прояви розвитку метаболічного синдрому задовго до його маніфестного прояву. Дана концепція потребує подальшого ретельного дослідження з метою ранньої діагностики, лікування та профілактики цього грізного стану..

Ключові слова: рухливість суглобів, гіпоталамічний синдром, мальформація сполучної тканини.

Вступ. Сполучна тканина, що становить більшу частину маси тіла, відіграє надзвичайно важливу роль у підтриманні гомеостазу організму. Її функції надзвичайно різноманітні та важливі [1, 2]. Якщо раніше вважали, що опорна функція сполучної тканини є основною, то згідно сучасних даних відкриваються нові її властивості - морфогенетична, трофічна та ін. Кістки, сухожилля, хрящі, фасції утворені сполучною тканиною. Шкіра — найбільший орган людини, у структурі якого важливу роль відіграє сполучна тканина, особливо в середньому шарі — дермі. Кров, лімфа - це особливий вид сполучної тканини, про важливість яких відомо давно [3]. Вивчення цієї тканини виявило ряд цікавих захворювань, що мають спадковий характер - вроджений недосконалий остеогенез, синдром Марфана, Стіклара, Елерса-Данлоса [4].

Останнім часом дедалі більше уваги приділяють захворюванням сполучної тканини зі спадковою схильністю, які об'єднують під терміном недиференційована дисплазія сполучної тканини. У практичну діяльність впроваджено прості й ефективні клінічні методи обстеження сполучної тканини за допомогою тесту Бейтона, а також розроблено малі та великі критерії для діагностики її синдромального ураження [5]. Незважаючи на це, в практиці часто трапляються клінічні випадки, що не відповідають класичним критеріям даного захворювання. Часткова алопеція, кісти внутрішніх органів черевної порожнини, дегенеративні зміни нігтьових пластинок, атиповий дерматит, бронхіт, риніт, алергічні захворювання, фіброзний кортикальний дефект, ожиріння часто поєднуються з дисплазією сполучної тканини [6]. Тому вважаємо за потрібне поділитися нашим клінічним спостереженням, що відображає велику різноманітність диспластичних змін сполучної тканини та метаболічних розладів

Мета роботи - розробити комплексні методи розпізнавання мальформації сполучної тканини та метаболічних розладів на ранніх етапах розвитку метаболічного синдрому для подальшого лікування та профілактики тяжких ускладнень.

Матеріали і методи дослідження

Морфометричний метод включав визначення зросту, маси тіла, розрахунок індексу маси тіла. Тип ожиріння оцінювався з точки зору трьох типів: абдомінальний (андроїдний); гіноїдний, змішаний.

Постава оцінювалася при огляді хребта спереду, збоку, ззаду, перевірявся тест Адамса. Стан суглобів та сполучної тканини вивчався за допомогою клінічних ознак згідно тестів Бейтона, оцінювалися великі та малі критерії.

Шкірні покриви досліджувалися згідно правила ABCDE. Вади прикусу включали такі види: дистальний; мезіальний; відкритий; глибокий; перехресний а також діастема і дистопія. УЗД органів черевної порожнини за допомогою стандартного апарату.

Від пацієнтки було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Результати дослідження та їх обговорення

При надходженні - скарги на загальну слабкість, задишку при незначних фізичних навантаженнях, сонливість, відсутність відчуття насичення після прийому їжі, спрагу, надмірну пітливість, набряклість, дратівливість, періодичний біль в суглобах нижніх кінцівок, спині, постійні думки про їжу. Вік – 14 років. Маса тіла 97 кг. Зріст 165 см. АТ 130/70 мм рт. ст.

Надмірно виражений розвиток підшкірно жирової клітковини на тулубі, стегнах, сідницях, грудях. Шкіра волога, спостерігається підвищена пітливість та множинні шкірні розтяжки лінійної форми червоного кольору на тулубі. Стрії появилися два роки тому, одночасно з початком регулярних менструації (Рис. 1).

Рис. 1. Змішаний тип ожиріння II ст. Множинні стрії на тулубі.

Щоб оцінити ступінь ожиріння, використовують індекс маси тіла (ІМТ). ІМС = маса тіла (в кг) поділена на квадрат зросту (у см). Градація ІМС: менше 18,5 – недостатня вага; 18,5-24,9 - ідеальна вага; 25-29,9 – надмірна вага; 30-34,9 - ожиріння I ступеня; 35-39,9 – II ступінь ожиріння; 40 та більше – III ступінь. Ожиріння збільшує ризик розвитку супутньої патології, а при III ступені – ризик ускладнень надзвичайно високий [7]. У нашому випадку маса тіла 97 кг при зрості 165 см, ІМТ становить 35,9, що відповідає ожирінню II ступені з високим ризиком супутньої патології. Відкладання жиру мало ознаки як абдомінального, так і гіноїдного типу, що відповідає змішаному типу ожиріння [8].

Ожиріння — це серйозна проблема, яка погіршує загальний стан здоров'я та спричиняє як фізичні, так і моральні страждання. Надмірна вага значно обмежує можливості організму, заважаючи жити повноцінним життям. При *абдомінальному* (андроїдному) типі ожиріння, жир відкладається на талії, животі. Частіше трапляється у чоловіків.

Гіноїдний тип ожиріння характеризується відкладанням жиру переважно на стегнах, сідниці, молочних залозах і властивий жінкам.

Змішаний тип – має ознаки двох вищеописаних варіантів.

Причина ожиріння остаточно не встановлена, більшість науковців вважає, що це захворювання, яке має мультифакторну природу. Основними причинами є малорухливий спосіб життя, ендокринні захворювання, розлади обміну речовин, генетична схильність, неправильна харчова поведінка, стрес, розлади сну, вживання гормональних препаратів [7, 8]. Надлишок ваги може спровокувати розвиток цукрового діабету 2 типу, розлади дихання (синдром нічного апное), розлади обмінних процесів (подагра, жовчнокам'яна хвороба), захворювання суглобів. Особливо небезпечний андроїдний тип ожиріння, при якому частіше хворіють на серцево-судинні захворювання, онкологічні процеси молочних залоз, захворювання кишківника, простати.

Шкіра шії, частково волосяного покриву голови та верхньої частини тулуба рясно всипана дрібними, плоскими невусами коричневого кольору округлої форми, що не випиналися над поверхню шкіри. При натисканні невуси не втрачали свого забарвлення.

Невус (Н) – шкірне доброякісне утворення. Більшість Н є вродженими. Новоцити, що містять надлишок пігменту є причиною утворення Н. Більшість науковців вважають, що усі Н, і ті, що утворюються у підлітковому віці, були запрограмовані ще в утробі мами [9, 10]. Під впливом несприятливих зовнішніх та внутрішніх причин вони можуть проявитися в будь-якому віці. Найчастіше це відбувається в періоди гормональних змін (статевого дозрівання, вагітність, менопауза). Тривале перебування на сонці, тривалий вплив ультрафіолетового опромінення також провокують утворення невусів. Спадкова схильність, захворювання шкіри (дерматит, висип, вугрі) відіграють одну з основних причин виникнення Н.

За гістологічною ознакою Н поділяються на: 1. *Епідермальні*. Клітини родимки розташовані в поверхневому шарі шкіри – епідермісі. Не випинаються над поверхнею шкіри, мають чітку форму та коричневе забарвлення і розташовані будь-де на шкірі. 2. *Дермальний* невус. Утворений в глибоких шарах шкіри – дермі. Родимки коричневого, червоного кольору і випинаються над поверхнею шкіри. 3. *Змішаний* тип Н. Присутні ознаки двох попередніх родимок. Розрізняють також Н сальних залоз *Ядассона*, пігментний *Н райдужки* ока.

За зовнішніми ознаками розрізняють такі основні форми Н: 1. *Пігментний* (меланоцитарний), який трапляється найчастіше і має коричневий, чорний або синій відтінок. 2. *Судинний* (гемангіома), утворений внаслідок скупчення кровоносних судин у вигляді червоних, рожевих плям. 3. *Синій* Н - пляма синього кольору. 4. *Папіломатозні* Н виступають над рівнем шкіри і мають горбисту поверхню. 5. *Гало-невуси* – оточені безпігментним кільцем [9-12].

З метою оцінки стану Н запропоновано правило ABCDE [11, 12].

1. А (Asymmetry) – дві половини родимки несиметричні.
2. В (Borders) – контури родимки нерівні, нечіткі, мають зубчасті краї.
3. С (Color) – родимка має різне забарвлення (темніше, світліше, коричневе, чорне, червоне, синє).
4. D (Diametr) – розмір плями перевищує 6 мм або швидко збільшується в процесі росту.

5. Е (Evolution) – негативний розвиток родимки (зміна кольору, форми, розміру, структури, свербіж, біль, кровоточивість).

У нашому випадку родимки на спині, шиї, голові спостерігалися після народження дитини. Діаметри Н не перевищували 4-6 мм, що відповідає групі малих невусів, що не випиналися над поверхнею шкірних покривів, мали чіткі симетричні контури, рівномірне коричневе забарвлення і в процесі росту не змінювалися, що згідно правила ABCDE родимки мають *доброякісний перебіг*.

Отже у дівчинки є доброякісні, множинні, дрібні, епідермальні пігментні невуси тулуба, шиї та голови.

Під час огляду ротової порожнини дитини виявили неправильне розташування зубів верхнього ряду: вони наповзали один на одного, між ними був помітний широкий проміжок, і вони не контактували при змиканні щелеп. Умовна лінія проведена через середину обличчя не співпадає з центральною лінією зубного ряду (Рис. 2).

Рис. 2. Загальний вигляд верхнього зубного ряду.

Аналогічна деформація зубів є у батька, дідуся (сімейна схильність). У мамі, бабусі – зуби нормальні.

Вади розвитку прикусу є серйозною проблемою функції зубощелепного апарату [13, 14]. Внаслідок неправильного змикання зубів настає розбалансоване, нерівномірне навантаження на зуби, що сприяє їхньому руйнуванню, передчасному стиранню емалі, оголенню шийок і коренів зубів, гіперестезії, дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів. Нормою вважається, коли верхній зубний ряд перекривається нижнім на одну третину.

Розрізняють наступні *види неправильного прикусу*. 1. Дистальний – надмірне випинання верхнього ряду над нижнім. 2. Мезіальний – нижній ряд надмірно зміщений до переду. 3. Відкритий – між зубними рядами при змиканні залишається велика щілина. 4. Глибокий – зуби верхньої щелепи перекривають нижні більше ніж наполовину. 5. Перехресний – різні частини щелеп нерівномірно перекриваються нижніми та верхніми зубами одна одної [13, 14].

Вади розвитку зубів також вважаються неправильним прикусом. *Діастема* – велика щілина між двома сусідніми зубами. *Дистонія* – скупчення, зрощення зубів у неправильному напрямку, не на своєму місці [15, 16].

Отже у дитини є *комбінована форма* неправильного прикусу щелеп (поєднання перехресної форми прикусу, діастеми та дистопії зубного ряду). У нашому випадку спадкова схильність відіграла важливу роль у розвитку даного захворювання. Часто вади розвитку зубощелепного апарату супроводжуються аномаліями опорно-рухового апарату, органів дихання, ендокринної системи, що узгоджується з нашим спостереженням. У дитини є ожиріння, плоскостопність, деформація обох стоп, гіпермобільність суглобів, множинні невуси, надмірна еластичність шкіри, гіпоталамічний синдром пубертатного віку, дискінезія жовчовидільних шляхів, вегетативна дисфункція.

При огляді ззаду – вісь хребта рівна. При огляді збоку має місце сплюснення шийного лордозу, грудного кіфозу та поперекового лордозу. Сплюснення вигинів хребта – синдром прямої спини, є однією з причин зниження амортизуючої функції хребта. Такий стан хребта, після фізичних навантажень, є причиною больового синдрому. При пальпації паравертебральних зон хребта на усьому протязі, на час огляду, больових відчуттів не було.

Голова овальної форми, пропорційна. Вушні мушлі сплюснені, нижні частини (сережки) розширені та зрощені. Таку форму вушних сережок називають - коса сережка, що є однією з ознак мальформації сполучної тканини (Рис. 3).

Рис. 3. Коса сережка мушлі. Множинні невуси

Тонус мускулатури знижений. За допомогою клінічного обстеження, використовуючи шкалу Бейтона, оцінювали стан суглобів і сполучної тканини зокрема. При пасивному згинанні великих пальців вони дотикалися до передпліччя. Пасивне згинання мізинців у п'яснофалангових суглобах сягало понад 90° . Перерозгинання в ліктьових та колінних суглобах було в межах 20° . Згідно тестів Бейтона такий стан відповідає надмірній рухливості суглобів середньої ступені тяжкості (6 балів). Поздовжнє склепіння обох стоп практично відсутнє, стопи розташовані в положенні вальгуса (Рис. 4).

Рис. 4. Плосковальгусна деформація стоп. Гіпермобільність колінних суглобів.

У дитини наявні два великі критерії (гіпермобільність суглобів середньої ступені, плосковальгусна деформація стоп) та три малі критерії (неправильний прикус, стрії на шкірі, коса мушля), що є підставою для діагностики *синдрому гіпермобільності суглобів*.

Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду (ГСПП) - захворювання підліткового віку, що характеризується розладами функції гіпоталамо-гіпофізарної системи і проявляється

вегетативними, обмінними і трофічними розладами.

Основними критеріями ГСПП є: 1. Ролади харчової поведінки, підвищений апатит, ожиріння (внаслідок посилення секреції стимуляторів апатиту). 2. Вегетативна дисфункція, частіше з артеріальною гіпертензією, ознаками підвищення тиску лікворної системи головного мозку (головний біль, нудота, носові кровотечі), неприємні відчуття в ділянці серця, шлунково-кишкового тракту (нудота, відрижка повітрям, жовчю, діарея, закрепи). 3. Розлади водно-сольового обміну - полідипсія, що характеризується сильною спрагою навіть при споживанні води в кількості, що перевищує норму. 4. Розлади терморегуляції - безпричинний тривалий субфібрилітет (наслідок некоректного функціонування температурних центрів гіпоталамуса). 5. Нейродистрофічні прояви - передчасне статеве дозрівання, розлади фізичного розвитку. 6. Нейротрофічні розлади - стоншення шкіри, акне, рожеві, червоні, білі смуги розтягнення шкіри на різних ділянках тіла дитини. Інколи утворюються гіперпігментні плями на кінцівках, шії [17].

В переважній більшості ГСПП характеризується не менше двома ознаками - ожирінням та артеріальною гіпертензією. У нашому випадку у дівчини були такі ознаки: 1. Порушення харчової поведінки - посилений апетит. 2. Вегетативні розлади - частий головний біль, неприємні відчуття в ділянці серця, епігастрію, нудота, загальна слабкість. 3. Напади сильної спраги. 4. Нейротрофічні розлади - шкіра з множинними смугами розтягнення рожевого кольору.

Спірне запитання, чи включати в цю групу наявність множинних невусів? Із шести критеріїв ГСПП наявні чотири, що достатньо для діагностики даного синдрому. В процесі росту ГСПП може трансформуватися у метаболічний синдром, оскільки більшість ознак співпадають. Раніше цей синдром називався «смертельним квартетом» (D. Kaplan 1989), що включав поєднання ожиріння, цукрового діабету, артеріальної гіпертензії та розладу ліпідного обміну.

Сучасна назва – «метаболічний синдром, згідно із сучасною наукою, запропоновані такі критерії МС: 1. Порушення толерантності до вуглеводів або цукровий діабет другого типу та/або інсулінорезистентність. 2. Артеріальна гіпертензія. 3. Абдомінальне ожиріння. 4. Дисліпідемія. 5. Мікроальбумінурія. Для встановлення МС достатньо мінімум трьох зазначених ознак [17].

У дівчини були симптоми неврозу: підвищена пітливість, втомлюваність, роздратованість, серцебиття, головний біль, плаксивість, лабільність характеру, біль в правому підребер'ї, що виникав при фізичних навантаженнях, емоційних перевантаженнях і характеризувався короткочасними гострими приступами. При пальпації живота в ділянці жовчного міхура був біль, що посилювався при глибокій пальпації та в момент вдиху. Діагностовано дисфункцію жовчного міхура по гіпертонічному типу.

УЗД органів черевної порожнини - права доля печінки збільшена, розширені жовчовивідні шляхи. В ниркових мисочках – множинні дрібні вклучення середньої ехогенності.

Попередній клінічний діагноз. Синдром гіпермобільності суглобів. Двобічна плосковальгусна деформація стоп. Синдром прямої спини. Вада розвитку вушних мушель. Комбінована форма неправильного прикусу щелеп (поєднання перехресної форми прикусу, діастеми та дистопії зубного ряду). Доброякісні, множинні, дрібні, епідермальні пігментні невуси тулуба, шії та голови. Змішаний тип ожиріння II ступеня з високим ризиком супутньої патології. Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду. Дисфункція жовчного міхура по гіпертонічному типу.

Для остаточного встановлення клінічного діагнозу дитину скерували на стаціонарне обстеження. Після остаточного дообстеження дівчини, у наступному клінічному спостереженні, ми опублікуємо отримані результати.

Висновки

Поєднання синдромальних проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини та метаболічних розладів, особливо в період статевого дозрівання, можна розцінювати як ранні прояви розвитку метаболічного синдрому задовго до його маніфестного прояву. Дана концепція підлягає подальшому ретельному дослідженню з метою ранньої діагностики,

лікування та профілактики цього грізного стану.

Література/References

1. Cherkas O., Kobeza PA, Marchenko DG. Basic principles of structure and organisation of connective tissue. *Morphology*. 2023; 1(17): 77-85. doi: 10.26641/1997-9665.2023.1.77-85
2. Müller MJ, Geisler C, Heymsfield SB, Bosy-Westphal A. Recent advances in understanding body weight homeostasis in humans. *F1000Res*. 2018;7:F1000 Faculty Rev-1025. doi: 10.12688/f1000research.14151.1.
3. Vestita M, Tedeschi P, Bonamonte D. Anatomy and physiology of the skin. In: *Textbook of Plastic and Reconstructive Surgery: Basic Principles and New Perspectives*. Cham: Springer International Publishing; 2022. p. 3-13. doi: 10.1007/978-3-030-82335-1_1
4. Protsailo MD, Chornomydz IB, Horishnyi IM, Vorontsova TO. Connective tissue dysplasia syndrome in the dispensary observation system of the family doctor. *Actual Probl Pediatr Obstet Gynecol*. 2022;(1):95-98. doi: 10.11603/24116-4944.2022.1.13258
5. Protsailo MD, Chornomydz YA, Hnatyio NM, Vorontsova TO, Chornomydz IB. Polymorphism of the manifestations of connective tissue dysplasia in children. *Actual Probl Pediatr Obstet Gynecol*. 2024;(2):49-56. doi: 10.11603/24116-4944.2023.2.14337
6. Protsailo M, Dzhyvak V, Krycky I, Hoshchynskyi P, Wijaya A. Multiple malformations due to dysplastic changes in connective tissue in children. *Deka Med*. 2024;1(2):e275. doi: 10.69863/dim.2024.e275
7. Mavrushko Y.V., Kostinska N.G., Gishchak T.V. Assessment of quality of life indicators in school-age children with arterial hypertension and obesity. *Modern paediatrics*. Ukraine. 2023;2(130):50-59. doi: 10.15574/SP.2023.130.50
8. Ma W, Zhu H, Yu X, Zhai X, Li S, Huang N. et al. Association between android fat mass, gynoid fat mass and cardiovascular and all-cause mortality in adults: NHANES 2003-2007. *Front Cardiovasc Med*. 2023; 10: 1055223. doi: 10.3389/fcvm.2023.1055223.
9. Vologousis MA, Tsai SY, Tissera KA, Levin YS, Hawryluk EB. Updates in the management of congenital melanocytic nevi. *Children*. 2024; 11(1): 62. doi: 10.3390/children11010062
10. Salgado CM, Tomás-Velázquez A, Reyes-Múgica M. Congenital melanocytic neoplasms: clinical, histopathological and recent molecular developments. *Virchows Arch*. 2025; 486(1): 165-176. doi: 10.1007/s00428-024-04011-3.
11. Krengel S, Scope A, Dusza S, Vonthein R, Marghoob A. New recommendations for the categorization of cutaneous features of congenital melanocytic nevi. *J Am Acad Dermatol*. 2013; 68(3): 441-451. doi: 10.1016/j.jaad.2012.05.043
12. Ali AR, Li J, O'Shea SJ. Towards the automatic detection of skin lesion shape asymmetry, color variegation and diameter in dermoscopic images. *PLoS One*. 2020; 15(6): 0234352. doi: 10.1371/journal.pone.0234352.
13. Chukhrai N, Smolyar N, Mirchuk B, Lesitsky M. Dynamics of the structure of dentoalveolar anomalies in school-age children. *Via Stomatologica*. 2024;1(3):44-53. doi: 10.32782/3041-1394.2024-3.5
14. Potapchuk AM, Rivis OY, Zombor KV. Prevalence of dentoalveolar anomalies among school-age children in the Transcarpathian region. *Problems of clinical paediatrics*. 2016; 1(19): 58-63.
15. Doroshenko SA, Samoilik SM. Prevalence of dentoalveolar anomalies in children aged 4-20 years. *Modern dentistry*. 2020; 5(58): 70-73.
16. Nandini DB, Deepak BS, Selvamani M, Puneeth HK. Diagnostic dilemma of a double tooth: a rare case report and review. *J Clin Diagn Res*. 2014; 8(1): 271-272. doi: 10.7860/JCDR/2014/6556.3928.
17. Regufe VMG, Pinto CMCB, Perez PMVHC. Metabolic syndrome in type 2 diabetic patients: a review of current evidence. *Porto Biomed J*. 2020; 5(6): 101. doi: 10.1097/j.pbj.000000000000101.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Процайло М.Д., Федорців О.Є.), методологія (Валівко Т.В.,

Воронцова Т.О.), формальний аналіз (Горішній І.М., Крицький Т.І.), керування даних (Процайло М.Д., Федорців О.Є.), формування висновків (Валівко Т.В., Воронцова Т.О.), написання статті (Горішній І.М., Крицький Т.І.).

Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Висновок комісії з біоетики/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Тернопільського національного медичного університету (протокол № 16 від 20.06.2024 року), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації ВМА з біомедичних досліджень.

Заява про інформовану згоду/Infformed Consent statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту/Use of Artificial Intelligence

Автори не використовували ШІ під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 11.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 617.55-089.844

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855829>

К. А. Винниченко

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ДЕФЕКТУ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ МІСЦЕВИМИ ТКАНИНАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ КЛАПТЯ «KEYSTONE»

Інститут післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ

Author's Information

Винниченко К. А. - <https://orcid.org/0009-0009-1523-7581>

Summary. Vynnychenko K. A. **RECONSTRUCTION OF POSTOPERATIVE ANTERIOR ABDOMINAL WALL DEFECT WITH LOCAL TISSUES USING THE KEYSTONE FLAP.** - *Institute of Postgraduate Education of the Bogomolets National Medical University; e-mail: vestnikstomat@gmail.com.* **Relevance.** In recent years, the number of patients requiring aesthetic plastic surgery has increased significantly. Plastic, reconstructive and aesthetic surgery is the only specialty in the field of medicine that deals with the restoration or improvement of the shape and function of body parts in order to normalize the appearance and improve the quality of life of patients. Reconstructive aesthetic surgery is distinguished by the fact that